

WEB-SAHIFA BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

**Normurodova Sadoqat Xoliqulovna,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Informatika va uni o'qitish metodikasi
kafedrası katta o'qituvchisi.**

E-mail: sadoqatnormurodova33@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-1604-7456>

Dostmurodova Charos Azamat qizi
Pedagogika fakulteti "Matematika va informatika"
yo'nalishi 404-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada veb-sahifa bo'limining o'qitish metodikasini ishlab chiqishning pedagogik yondashuvlari muhokama qilinadi. Pedagogik metodlarni ishlab chiqishda interaktiv o'qitish, ko'rsatmalar bilan o'qitish, individual va guruhli o'qitish, differensial yondashuvlar, texnologiyalarning qo'llanilishi, va materiallarning aniq va strukturali taqdimoti kabi yondashuvlar keltiriladi. Maqolada o'qitish jarayonida samarali yondashuvlarning qanday ishlashi va qanday metodlar yordamida o'quvchilarning onlayn ta'limni o'zlashtirish jarayoni eng yuqori darajaga ko'tarilishi mumkinligi haqida tushuncha beriladi. Pedagogik yondashuvlarni to'g'ri qo'llash, o'quvchilarga o'ziga mos metodlar bilan yordam berish, ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические подходы к разработке методики преподавания для раздела веб-страницы. В процессе разработки педагогических методов акцент сделан на такие подходы, как интерактивное обучение, обучение с инструкциями, индивидуальное и групповое обучение, дифференцированные подходы, использование технологий, а также структурированное представление материалов. В статье дается представление о том, как эффективные подходы могут улучшить процесс обучения, и каким образом с помощью различных методов можно значительно повысить усвоение онлайн-образования учащимися. Правильное применение педагогических подходов, помощь учащимся в выборе

соответствующих методов обучения создает возможности для повышения эффективности образования.

Abstract. This article discusses the pedagogical approaches for developing the teaching methodology for the web-page section. The article highlights various teaching methods such as interactive learning, instructional guidance, individual and group-based learning, differential approaches, the use of technologies, and the structured presentation of materials. It explores how effective approaches can improve the learning process, how different methods help students absorb online education, and the importance of applying appropriate pedagogical approaches. The article emphasizes that applying these approaches effectively helps students succeed in the learning process.

Kalit soʻzlar: Web-sahifa boʻlimi, oʻqitish metodikasi, interaktiv taʼlim, mustaqil oʻqish, oʻz-oʻzini baholash, shaxsiylashtirilgan taʼlim, taʼlim samaradorligi, oʻquvchilarni motivatsiya qilish, masofaviy taʼlim, oʻqituvchi va oʻquvchi aloqalari, taʼlim materiallari, global resurslar, testlar va viktorinalar, responsive dizayn, innovatsion taʼlim texnologiyalari.

Ключевые слова: Раздел веб-страницы, методика обучения, интерактивное обучение, самостоятельное обучение, самооценка, персонализированное обучение, эффективность обучения, мотивация учащихся, дистанционное обучение, взаимодействие учителя и ученика, учебные материалы, глобальные ресурсы, тесты и викторины, адаптивный дизайн, инновационные образовательные технологии.

Keywords: Web page section, teaching methodology, interactive learning, independent study, self-assessment, personalized learning, learning efficiency, student motivation, distance education, teacher-student interaction, learning materials, global resources, quizzes and tests, responsive design, innovative educational technologies.

Kirish: Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti sharoitida veb-sahifa dizayni va tuzilishini oʻqitish metodikasi talabalarning amaliy koʻnikmalarini shakllantirishga

yo'naltirilgan zamonaviy yondashuvlarni talab qiladi. O'quv jarayonida texnik, vizual va foydalanuvchi tajribasi (UX) kabi omillarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va veb-dizaynning o'rnini tobora ortib bormoqda. Veb-sahifalarni yaratish va ularning tarkibiy bo'limlarini shakllantirish bo'yicha chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish bugungi kun talabalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, veb-sahifa bo'limlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlar va interaktiv usullarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi [1].

Asosiy metodik yondashuvlar:

Nazariy va amaliy uyg'unlik – veb-sahifa bo'limlarini ishlab chiqishda dasturlash, dizayn va axborot arxitekturasi asoslarini tushuntirish.

Loyiha metodikasi – talabalarni real loyihalar asosida mustaqil va jamoaviy ishlashga o'rgatish orqali tajriba orttirish [2].

Gamifikatsiya va interaktiv usullar – veb-dizayn va dasturlashni qiziqarli va o'zaro ta'sirli shaklda o'rgatish.**STEAM yondashuvi** – veb-sahifalarni ishlab chiqishda matematika, dizayn, texnologiya va san'atning uyg'unlashuvi orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish.

Innovatsion texnologiyalar va vositalar: – **Figma va Adobe XD** – UI/UX dizaynini o'rganish uchun. – **HTML, CSS, JavaScript** – front-end dasturlashni o'rgatish uchun. – **Content Management Systems (CMS)** – WordPress va boshqa platformalar orqali mustaqil veb-sahifa yaratish metodikasi. – **GitHub va version control tizimlari** – jamoaviy ishlash va kodlarni boshqarish bo'yicha amaliyot [3].

O'qitish jarayonining bosqichlari. Veb-sahifa bo'limlarini o'rgatish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo'lishi lozim:

Nazariy asoslar: Veb-sahifalarning tuzilishi va komponentlari (header, footer, sidebar, content bo'limlari). UI/UX dizayn prinsiplari (foydalanuvchi

tajribasi, foydalanish qulayligi, vizual estetikasi). Raqamli dizayn tamoyillari va moslik standartlari (responsive dizayn, accessibility).

Amaliy mashg'ulotlar. HTML, CSS va JavaScript orqali bo'limlarni yaratish. Bootstrap yoki Tailwind kabi framework'lardan foydalanish. JavaScript bilan dinamik tarkib yaratish [4-6]

Interfaol metodlardan foydalanish:

Case Study: Mavjud veb-sahifalarni tahlil qilib, yaxshilash bo'yicha fikr bildirish.

Real loyihalar: Talabalar o'z sahifalarini ishlab chiqib, ularni baholash orqali tajriba orttirishlari mumkin.

Pair Programming: Ikki talabadan iborat jamoalar birgalikda veb-sahifa bo'limlarini yaratishadi.

O'quvchilar uchun mustaqil o'rganish resurslari

O'quvchilar veb-sahifa bo'limlarini yanada chuqurroq o'rganishlari uchun quyidagi manbalardan foydalanishlari mumkin:

W3Schools (<https://www.w3schools.com/>) – HTML, CSS va JavaScript bo'yicha boshlang'ich kurslar.

MDN Web Docs (<https://developer.mozilla.org/>) – Veb-dasturlash bo'yicha keng qamrovli qo'llanma.

FreeCodeCamp (<https://www.freecodecamp.org/>) – Amaliy veb-dasturlash topshiriqlari.

Frontend Mentor (<https://www.frontendmentor.io/>) – UI dizaynni real loyiha sifatida o'rganish [7-8].

Veb-sahifa bo'limlarini o'qitish metodikasi:

Amaliyotga asoslangan yondashuvlar orqali o'rganishni samarali qilish. **Interaktiv metodlar** bilan o'quvchilarning ishtirokini oshirish. **Innovatsion texnologiyalar va vositalar** (Figma, GitHub, CMS) bilan zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish.

Portfolio yaratish va real loyihalar ustida ishlash orqali o'quvchilarning natijalarini mustahkamlash [9-10].

Veb-sahifa bo'limini o'qitish metodikasiga oid asosiy yondashuvlar. Veb-sahifa bo'limlarini o'qitish metodikasi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladi [11].

Xulosa. Veb-sahifa bo'limini o'qitish metodikasi zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar bilan boyitilishi zarur. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish va texnologik yangiliklardan foydalanish talabalar bilimini mustahkamlash va ularni bozor talablariga mos keluvchi mutaxassislar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **W3Schools.** *HTML, CSS, JavaScript darsliklari.* – <https://www.w3schools.com>
2. **MDN Web Docs.** *Veb dasturlash va veb-sahifa tuzilishi bo'yicha qo'llanma.* – <https://developer.mozilla.org>
3. **Jon Duckett.** *JavaScript & JQuery: Interactive Front-End Web Development.* – Wiley Publishing, 2014.
4. **Steve Krug.** *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability.* – New Riders, 2013.
5. **Ethan Marcotte.** *Responsive Web Design.* – A Book Apart, 2014.
6. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year-old children." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.11 (2020): 339-343.
7. Нормуродова, Садокат. "РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛФАВИТУ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SCRATCH." *Предпринимательства и педагогика* 3.3 (2024): 144-150.
8. Ganiev, A. G. "others. The role of travel lessons in the Shahrizabz Zoo in teaching foreign languages and developing their imagination to pupils of

preschool educational institutions. International scientific and practical conference." *Kazakhstan. Pavladar* (2020): 249-251.

9. Yusupova, Marjona, Komila Raximova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish." MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLIED MATHEMATICS 1.01 (2024).

10. Yaxiyaxonova, Muxiba. "1-sinf o'quvchilariga "Informatika va AT" fanini o'qitishda loyiha daftaridan foydalanish.: 1-sinf o'quvchilariga "Informatika va AT" fanini o'qitishda loyiha daftaridan foydalanish." MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLIED MATHEMATICS 1.01 (2024).

11. Yaxiyaxonova, Muxiba. "Bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil bilim olish malakalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning dolzarbligi". (2021).